

TRAO ĐỔI KIẾN THỨC (KE)

KNOWLEDGE EXCHANGE

Từng bước triển khai mã nhận diện tổ chức (OrgID)

Tháng 2/2023

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 17/06/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://zenodo.org/record/7327535>

The gradual implementation of organisational identifiers (OrgIDs)

February 2023

Trường hợp điển hình này là một phần của loạt trường hợp điển hình đã được sản xuất trong nghiên cứu về “Rủi ro và lòng tin khi theo đuổi hạ tầng PID hoạt động tốt cho nghiên cứu” được Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) ủy quyền vào tháng 7/2021. Kết quả chính của nghiên cứu này là một báo cáo xem xét bối cảnh PID hiện hành với sự nhấn mạnh vào các vấn đề có liên quan tới rủi ro và lòng tin.

Loạt các trường hợp điển hình bổ sung này nhằm cung cấp sự thấu hiểu sâu hơn trong các lĩnh vực hoạt động đặc thù, các tiến trình và các bên liên quan trong bối cảnh PID rộng lớn hơn này.

KE: Từng bước triển khai mã nhận diện tổ chức (OrgID). [CC BY 4.0](#)

Tiêu đề: Từng bước triển khai mã nhận diện tổ chức (OrgID)

Tác giả: Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (tư vấn khoa học scidecode).

Email: office@knowledge-exchange.info

DOI: [10.5281/zenodo.7327535](https://doi.org/10.5281/zenodo.7327535)

Tất cả các nội dung được xuất bản được chia sẻ theo giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY 4.0) creativecommons.org/licenses/by/4.0

All content published is shared under a Creative Commons Attribution licence (CC BY 4.0) creativecommons.org/licenses/by/4.0

Mục lục

1. Cơ sở lý luận	5
2. Triển khai từng bước các mã nhận diện tổ chức (OrgID)	6
2.1 OrgID: một chút về lịch sử	6
2.2 Động lực hướng tới nhiều mức OrgID	13
3. Các vấn đề xung quanh các rủi ro và lòng tin về triển khai các OrgID	20
3.1 Hạ tầng mở so với thương mại và tác động của nó lên tính bền vững	20
3.2 Sự tham gia của cộng đồng	21
3.3 Triển khai trường hợp sử dụng: các dịch vụ có liên quan tới OrgID	23
4. Quyền tác giả	25
5. Tài liệu tham khảo	26

1. Cơ sở lý luận

Tương tự như trường hợp của các mã nhận diện thường trực tác giả trước khi các tay chơi quốc tế như ISNI và ORCID tới, có ý nghĩa cho các mã nhận diện tổ chức (OrgID) để ban đầu được thu thập và duy trì ở mức quốc gia.

Điều này là đặc biệt với cái nhìn về sự phức tạp có liên quan tới các OrgID, với các đầu vào cho các tổ chức thường trải qua những thay đổi cần thường xuyên cập nhật. Các OrgID là phức tạp hơn đáng kể để triển khai so với các ID tác giả - theo một cách nào đó, cứ như thể các tác giả thực sự thay đổi tên của họ vài năm một lần, chỉ có điều quyền sở hữu bản ghi OrgID là không dễ dàng chuyển nhượng như trường hợp của các tác giả. Ngoài ra, như tương phản với các ID tác giả, các trường hợp điển hình có liên quan nhất đối với các OrgID không nằm lại với các nhà xuất bản mà với các bên liên quan khác như các nhà cấp vốn nghiên cứu. Mặc dù số lượng đáng kể các quốc gia duy trì rồi vài dạng đăng ký quốc gia cho các tổ chức (thực hiện nghiên cứu), chỉ vào tháng 1/2019 cơ quan Đăng ký Tổ chức Nghiên cứu - ROR (Research Organization Registry) đã chính thức được thành lập như một cách tiếp cận quốc tế mặc định để nhận diện thường trực các tổ chức¹.

Vì thế có sức ép nhất định giữa ‘việc tập trung các lực lượng’, ngụ ý các nỗ lực cung cấp một khung duy nhất, mức quốc tế để triển khai OrgID, và vô số ‘các sức ép li tâm’ có thể dẫn dắt các bên liên quan nhất định (đặc biệt là các nhà cấp vốn mức quốc gia) chọn con đường tiến lên của riêng mình với niềm tin rằng một cơ chế cuối cùng sẽ được tìm ra để dung hòa cả hai xu hướng.

Trường hợp điển hình này trước hết xem xét quy trình dẫn tới việc lựa chọn ROR - ban đầu dựa vào cơ sở dữ liệu Mã nhận diện Nghiên cứu Toàn cầu khoa học (kỹ thuật) số - GRID (Global Research Identifier) - như là khung quốc tế mặc định để cung cấp OrgID.

Nỗ lực cũng được thực hiện trong việc cung cấp sự thấu hiểu trong các thách thức được những phát triển hiện hành đặt ra như nhu cầu dung hòa các cơ quan đăng ký toàn diện được duy trì ở mức quốc gia với sự song song nổi lên của các OrgID quốc tế. Điều này đặc biệt làm dấy lên vấn đề về các OrgID nhiều mức và làm thế nào có thể đạt được mục tiêu này trong tương lai. Phù hợp với mục tiêu chung của công việc rộng lớn hơn đối với Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange), bối cảnh OrgID đang nổi lên sẽ được xem xét từ quan điểm rủi ro và lòng tin.

2. Triển khai từng bước các mã nhận diện tổ chức (OrgID)

2.1 OrgID: một chút về lịch sử

Trường hợp đối với việc nhận diện thường trực của các tổ chức thực thi nghiên cứu đã từng tồn tại từ lâu - các OrgID đã được chú ý rồi ngay sau khi ORCID đã được thành lập như một mã nhận diện thường trực quốc tế cho các tác giả, vì việc ghép ID tác giả với một ID cụ thể, bổ sung cho các tổ chức mà tác giả có liên kết là điều hợp lý². Khi đó, vào năm 2013, Ringgold đã được đề xuất như một giải pháp sớm để ghép ORCID với OrgID.

Các OrgID là một trong ba lĩnh vực chính của công việc được xác định bởi dự án Thí điểm CASRAI-UK của JISC được khởi xướng trong năm 2014 nhằm cải thiện tính tương hợp nghiên cứu. Báo cáo sau đó “Rà soát lại các ID tổ chức được lựa chọn và phát triển các trường hợp điển hình cho Nhóm Làm việc về các Mã nhận diện Tổ chức trong dự án CASRAI-UK của JISC” được phát hành vào năm 2015³ đã khám phá các cách tiếp cận khác nhau, các giải pháp kỹ thuật và các mô hình điều hành sự triển khai rộng khắp các OrgID ở Vương quốc Anh rất cuộc có thể được dựa vào. Báo cáo đó đã đề xuất một mô hình được gọi là ISNI+ theo đó ISNI có thể đóng vai trò xương sống về các mục đích thu thập siêu dữ liệu, làm việc song song với một số cơ quan đăng ký có thể - Ringgold và Digital Science nằm trong số các cơ quan được gợi ý đó.

Quỹ Khoa học và Công nghệ Bồ Đào Nha (FCT), nhà cấp vốn nghiên cứu công lớn nhất, gần như bá chủ ở Bồ Đào Nha, từng là một thành viên nổi bật của nhóm làm việc xung quanh OrgID này và một tài liệu về chủ đề này sau đó đã được trình bày vào năm 2016 tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 về các Hệ thống Thông tin Nghiên cứu Hiện hành (CRIS2016) được euroCRIS⁴ tổ chức. Trong đóng góp này, “***PTCRIS_OrgID - Hệ thống Thẩm quyền Mã nhận diện Tổ chức của Bồ Đào Nha***”, một nhóm của FCT đã trình

bày các kế hoạch của nó “để xây dựng phiên bản đầu tiên một Cơ sở dữ liệu các Tổ chức Quốc gia có thẩm quyền, để phát triển một dịch vụ hòa giải các tổ chức và thiết lập hệ thống đăng ký cho các tổ chức đó” bên trong khung quản lý thông tin nghiên cứu mức quốc gia PT-CRIS ở Bồ Đào Nha. Chiến lược được đề xuất này để phát triển hạ tầng như vậy đã dựa vào mô hình ISNI+ được báo cáo ở trên về OrgID của CASRAI-UK của JISC xác định.

Một đề xuất gần đây hơn từ FCT gửi tới hội nghị CRIS2022 được tổ chức vào tháng 5/2022⁵ nêu rằng hệ thống thông tin nghiên cứu PT-CRIS đang sử dụng Cơ sở dữ liệu Nhận diện Ringgold như một nguồn có thẩm quyền⁶. Ringgold - cùng với ISNI - trên thực tế từng là khuyến nghị đầu tiên trong báo cáo JISC-CASRAI và các nhà cấp vốn quốc gia khác của châu Âu cũng đang xem xét nó như một giải pháp ứng viên chính cho việc triển khai lớp OrgID của riêng họ.

Tuy nhiên, Ringgold là một nhà vận hành vì lợi nhuận, điều dường như xung đột với các nguyên tắc nhất định về một hạ tầng PID bền vững, do cộng đồng dẫn dắt⁷. Trên thực tế sáng kiến quốc tế Đăng ký Tổ chức Nghiên cứu (ROR) đang trưởng thành nhanh chóng thực sự dựa vào giải pháp thứ hai được xác định trong báo cáo của JISC-CASRAI, ấy là cơ sở dữ liệu GRID mở của các tổ chức mà Digital Science đã khởi xướng vào năm 2015 và được sử dụng để duy trì và giám tuyển⁸. ROR được quản lý bởi một nhóm chỉ đạo ở đó có Thư viện Số California, Crossref, DataCite, và Digital Science có đại diện và rất nhấn mạnh tới tính mở. Giải pháp mở, do cộng đồng dẫn dắt này rất cuộc có thể đặt ra vài vấn đề về tính bền vững ngay cả nếu việc hỗ trợ sáng kiến này từ cả Crossref và DataCite được coi là để cung cấp những đảm bảo nhất định cho tính bền vững của nó trong trung và dài hạn. ROR gần đây đã khởi xướng một chiến dịch gây quỹ⁹ và sự tiến hóa của nó theo sát cách tiếp cận tiên phong được ORCID áp dụng thành công, với trọng tâm nhằm vào việc tích hợp PID vào một số giải pháp kỹ thuật của các bên liên quan khác nhau¹⁰.

Lĩnh vực	Các trường hợp
Xuất bản	<ul style="list-style-type: none"> Ghi công nghiên cứu Phân bổ tự động các khoản phí xử lý bài báo - APC (Article Processing Charges)
Kinh doanh thông minh (BI)	<ul style="list-style-type: none"> BI cho các tổ chức thực thi nghiên cứu (RPO) BI cho các nhà cấp vốn & quản lý nghiên cứu BI cho các nhà xuất bản
Báo cáo	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo cho các nhà cấp vốn nghiên cứu Báo cáo cho các nhà quản lý
Hành chính	<ul style="list-style-type: none"> Tài chính và thanh toán Quản lý trợ cấp
Chia sẻ dữ liệu/Kiểm soát truy cập	<ul style="list-style-type: none"> Xác thực và ủy quyền

Một vấn đề cụ thể, một sáng kiến quốc tế, ‘tập trung hóa’ như ROR đối mặt là sự nhấn mạnh của nó vào một trường hợp sử dụng rất cụ thể cho việc sử dụng các OrgID giữa một tập hợp của chúng đã được xác định trong báo cáo của JISC-CASRAI như được tóm tắt trong bảng trên. Đây là “trường hợp sử dụng liên kết” do nhà xuất bản dẫn dắt nơi chỉ các mã nhận diện mức đỉnh được yêu cầu cho việc nhận diện thường trực các tổ chức mà các nhà nghiên cứu có liên kết. Một mục tiêu khác của lớp OrgID chỉ ở mức đỉnh này là nhận diện các tổ chức của các tác giả tương ứng sao cho các thanh toán APC có thể được chỉ định cho các tổ chức này và tính đủ điều kiện Truy cập Mở Vàng tiềm năng theo các thỏa thuận Đọc & Xuất bản có thể được khẳng định tự động. Như được nêu trên website của ROR, “ROR hoàn toàn tập trung vào việc cung cấp dữ liệu mở và hạ tầng chất lượng cao cốt lõi là đặc thù cho trường hợp sử dụng liên kết đó”¹¹.

Các quốc gia khác ngoài Bồ Đào Nha đang thấy sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực các OrgID. Ví dụ, Quỹ Nghiên cứu của Đức (DFG) đã phát hành một cơ sở dữ liệu mở các Cơ sở Nghiên cứu Đức (GERiT) gồm khoảng 29.000 viện trong các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu ngoài đại học của Đức¹², từng trong số đó có một mã nhận diện nội bộ, xem ví dụ bên dưới.

The screenshot shows the GERIT (German Research Institutions) website interface. At the top, there are logos for GERIT and DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Below the logos is a navigation bar with links: Home, Search, About GERIT, German research landscape, Service, and DE. A search bar is visible with the text "Search by subject area, institute, town" and a magnifying glass icon. The main content area displays the search results for "Charité - Universitätsmedizin Berlin". The results include a "Go to website" link, a red-bordered box containing the ID "10426", and several category filters: "University", "Human Medicine (General)", and "Universities (General)". Below the filters, there are five large numbers: 1, 223, 71, 8489, and 306. The Charité logo is also visible on the right side of the results.

Lộ trình tương tự đang được thiết kế ở Hà Lan: khuyến nghị số 3 trong báo cáo năm 2021 “Chiến lược Mã nhận diện Thường trực của NWO”¹³ kêu gọi triển khai các ID tổ chức nghiên cứu trong các đơn đề xuất trợ cấp và các tiến trình báo cáo dự án. Trong khi nhắc tới Ringgold, ISNI và cơ quan đăng ký Crossref Funder (Nhà cấp vốn Crossref) như các tác nhân liên quan bổ sung trong lĩnh vực các OrgID, báo cáo nêu rằng “vào lúc này, là nhạy cảm để khuyến nghị triển khai ROR trong các đơn đề xuất trợ cấp và các tiến trình báo cáo dự án”. Ở Áo, nơi dự án RIS Synergy đang tập hợp một số cơ sở và nhà cấp vốn nghiên cứu - trong đó đáng chú ý là Quỹ Khoa học Áo FWF - dưới sự lãnh đạo của TU Wien, các kế hoạch cũng được tập hợp lại để chỉ định rộng rãi các OrgID cho các tổ chức thực thi nghiên cứu của Áo thông qua quy trình đăng ký với Ringgold.

Ở Pháp, Thư mục Quốc gia các Cấu trúc Nghiên cứu - RNSR (National Directory of Research Structures) là cơ sở dữ liệu được Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới quản lý. Nó nhóm lại cùng các cấu trúc nghiên cứu khoa học công và tư ở Pháp, đặc biệt các phòng thí nghiệm, và chỉ định cho chúng một mã nhận diện duy nhất. Nội dung của nó có thể được tư vấn công khai. Nó được Bộ Nghiên cứu quản lý nhưng nội dung được cập nhật bởi các phóng viên RNSR của các cơ sở giám sát cấu trúc nghiên cứu (chủ yếu là các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu quốc gia), các bên có một tài khoản đăng nhập và một mật khẩu. Vì việc giám tuyển cơ sở dữ liệu phi tập trung, chất lượng siêu dữ liệu của tổ chức là khác nhau và không tin cậy (một phần không hoàn thiện và/hoặc lỗi thời). Có các kế hoạch để phát triển RNSR trong vài năm tới.

- ACCUEIL >
- SÉLECTION >
- LISTE STRUCTURES >
- DÉTAIL >
- SIGNALER ERREUR >
- LISTE DES CORRESPONDANTS ÉTABLISSEMENTS >

201521318L : CANCER-LILLE Structure collaborative (situation 2022)

Responsable(s)

- Le responsable ne souhaite pas publier ses coordonnées.

Etablissements.

LILLE - *Université de Lille (EPE) (FED)*
(établissement tutelle à partir de 2018)
Etablissement référent

INSERM - *Institut national de la sante et de la recherche medicale ()*
(établissement participant à partir de 2015)

INST PASTEUR LILLE - *Institut Pasteur de Lille ()*
(établissement participant à partir de 2015)

Adresse

Institut de Biologie de Lille - 1, rue du Professeur Calmette
59021 LILLE

Site web : www.ibl.fr

Taille en ETP (sans compter les stagiaires): entre 10 et 50.

Descriptif : Aucun.

Année de création : 2015

Mission de la structure : Non renseignée.

Mode de gestion de la structure : Non renseigné.

SIRET de la structure : Non renseigné.

Classement scientifique ERC

Non renseigné

Domaine scientifique

Non renseigné

Ecole(s) doctorale(s) de rattachement

Non renseigné

Rattachée au(x) programme(s) LOLF suivant(s):

Non renseigné

Rattachée au(x) thème(s) de recherche suivant(s):

Non renseigné

Liens avec d'autres structures :

Aucun.

Site ESR :

Aucun.

Contact

courriel : yvan.delauenoit@ibl.fr

Fiche mise à jour par Lise GAZZOLA le 27/04/2018 à 09:43

Mã nhận diện quốc gia tương tự được sử dụng bởi công cụ nghiên cứu công của Pháp ScanR để khám phá bối cảnh nghiên cứu và đổi mới ở Pháp.

Ngoài OrgID quốc gia này ra, có ít nhất hai mã nhận diện quốc gia khác cho các tổ chức nghiên cứu ở Pháp: tổ chức nghiên cứu chính CNRS duy trì một mã nhận diện nội bộ cho hơn 1.100 phòng thí nghiệm nghiên cứu của nó trong khi kho mở quốc gia HAL có một cơ sở dữ liệu (AuréHAL) với một mô tả khá chính xác các cấu trúc nghiên cứu (= liên kết tác giả), với sáu mức khác nhau từ nhóm nghiên cứu cho tới tổ chức nghiên cứu, với một mã nhận diện đặc thù cho từng mức.

Giống như RSNR, siêu dữ liệu được các phóng viên địa phương giám tuyển với các quyền quản trị đặc biệt.

Tất cả các nỗ lực tồn tại từ trước để cung cấp một khung OrgID mức quốc gia là những gì chúng tôi gọi là 'áp lực ly tâm' trong trường hợp nghiên cứu này, ngụ ý chiến lược hiện hành để triển khai OrgID quốc tế rộng khắp bằng việc sử dụng ROR như là cách tiếp cận mặc định có khả năng cùng tồn tại cùng tiến với nhiều nỗ lực mức quốc gia - không khác mấy so với các DAI là chủ đề của một trường hợp điển hình khác trong loạt này - chủ yếu được các nhà cấp vốn nghiên cứu dẫn dắt để triển khai và giám tuyển các đăng ký quốc gia cho các tổ chức thực thi nghiên cứu ở quốc gia đó, có khả năng nhằm vào việc nhận diện nhiều mức. Các sáng kiến mức quốc gia đó rõ ràng sẽ yêu cầu vài mức phối hợp quốc tế, đặc biệt xung quanh một cách tiếp cận mặc định để triển khai các OrgID nhiều mức.

Cùng lúc, nếu con đường do cộng đồng dẫn dắt mà ROR đang tiến hành có khả năng nhân bản các tích hợp thực hành tốt nhất với các sáng kiến của các nhà cấp vốn nghiên cứu ở mức quốc gia như ORCID đã làm trong thời của nó¹⁴, một giải pháp có thể đạt được cho sự đào sâu cùng một lúc việc triển khai OrgID ở cả mức quốc tế và quốc gia với số lượng ngày càng gia tăng các quốc gia. Dù vậy có một số thách thức đáng kể sự cộng tác như vậy có thể cần phải giải quyết - chúng được khám phá chi tiết hơn trong phần bên dưới dành riêng cho các vấn đề rủi ro và lòng tin.

“ROR là một ví dụ khác của lược đồ chúng tôi đã có khả năng khởi tạo rất nhanh, vì công việc trước đó chúng tôi đã làm xung quanh GRID. Nói cách khác, ngay bây giờ ROR là hữu ích. Bạn có thể đi và tìm các mã nhận diện cho hầu như bất kỳ tổ chức nào đã tham gia tích cực trong nghiên cứu và đang xuất bản nghiên cứu. Liệu sự hấp thu của nó có là rộng? Không. Nhưng liệu nó có thực sự hữu ích ngoài đó không? Tuyệt đối có. Vì thế là khó để phán xét độ chín theo cách đó. Vì những gì bạn thực sự xem xét là hai điều: liệu nó có hữu ích tức thì [nói chung] hay không và [đặc biệt] cho số ít người đặt nó lên hay không.”

2.2 Động lực hướng tới nhiều mức OrgID

Danh sách các trường hợp sử dụng để triển khai các OrgID được báo cáo JISC-CASRAI 2015 xác định được chỉ ra trong bảng ở phần trên được đối chiếu trên cơ sở các lĩnh vực hoạt động: xuất bản, kinh doanh thông minh, báo cáo, .v.v. Sự phân loại bổ sung rất hữu ích các trường hợp sử dụng như vậy là của nhóm các bên liên quan nó chủ yếu nhằm phục vụ. Có 3 nhóm chính các bên liên quan như vậy: các nhà xuất bản, các nhà cấp vốn và các cơ sở nghiên cứu. Trường hợp sử dụng thứ nhất - xuất bản - với sự nhấn mạnh vào ghi công nghiên cứu và định tuyến phù hợp các thanh toán APC rõ ràng là trường hợp sử dụng của các nhà xuất bản (chỉ định các xuất bản phẩm cho thỏa thuận Đọc & Xuất bản - còn được gọi là chuyển đổi quá độ - là một lĩnh vực khác các OrgID phục vụ, ngay cả nếu không có trong danh sách khi các thỏa thuận đó chỉ trở nên được triển khai rộng rãi sau sự phát hành Kế hoạch S vào tháng 9/2018).

Tất cả các trường hợp khác cho triển khai OrgID chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu của các nhà cấp vốn và các cơ sở nghiên cứu. Thực tế là ROR đặc biệt đã nêu rằng mục tiêu chính của họ là thuyết phục các trường hợp sử dụng của các nhà xuất bản có 2 ý nghĩa chính:

- Đối với trường hợp sử dụng này chỉ các OrgID mức đỉnh được yêu cầu, vì mục tiêu là để nhận diện thường trực một tổ chức mà một tác giả tương ứng nhất định được liên kết với, dù đó là để ghi công nghiên cứu hay vì các mục đích quản lý Truy cập Mở Vàng (Gold Open Access). Trong khi con đường này rõ ràng sẽ dẫn tới việc rất cuộc đưa ROR như một tiêu chuẩn vào trong các hệ thống gửi bản thảo, hoặc có thể để thu thập nó một cách tự động từ hồ sơ ORCID của tác giả tương ứng nơi một OrgID có thể sẵn sàng, nó không phục vụ cho các trường hợp khác để triển khai OrgID trong bảng ở trên;
- Việc không giải quyết các trường hợp khác phục vụ các nhu cầu của các nhà cấp vốn và các cơ sở nghiên cứu sẽ thúc đẩy nỗ lực song song của nhóm các bên liên quan khác triển khai OrgID nhiều cấp sao cho một tập con thứ cấp phân tầng và các mã nhận diện mức kế tiếp cũng có thể được làm cho sẵn sàng. Bản thân điều này là một sáng kiến đầy thách thức vì cách tiếp cận “giữ cho nó đơn giản” ban đầu được ROR áp dụng cũng nhằm giữ cho số lượng các bản cập nhật được yêu cầu phát sinh từ những thay đổi tên của tổ chức có khả năng quản lý được.

Ở các quốc gia nơi một nhà cấp vốn nghiên cứu quốc gia là bá quyền như những gì được nhắc tới trong phần trước, một liên minh giữa các cơ sở và các nhà cấp vốn như vậy có thể hình dung được nơi một tiến trình mặc định được xác định cho một cách tiếp cận cộng tác đối với việc giám tuyển và duy trì hồ sơ của tổ chức, nhưng điều này có thể ngụ ý một nỗ lực đầy thách thức ở các quốc gia lớn hơn với bối cảnh nghiên cứu bị phân mảnh hơn.

“Hiện tại, chủ đề quan trọng nhất bây giờ là sự phát triển của ROR và các PID cho các cơ sở. Về mặt kỹ thuật, dường như là ROR là không đủ tốt để nhận diện các cơ sở mức thứ cấp, bất kỳ phòng thí nghiệm địa phương nào ở một mức thấp hơn. Vì thế đây là một vấn đề. OK, tôi có thể nhận diện CNRS ở Pháp, hoặc Harvard hay MIT hoặc Đại học Tübingen, nhưng tôi cần nhận diện các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu, .v.v. và chúng tôi cần một giải pháp toàn cầu rất nhanh chóng. Vì lúc này, từng quốc gia đang phát minh ra một giải pháp cục bộ địa phương. Đây từng là một trong những lo ngại của tôi, và câu hỏi tôi muốn bạn trả lời trong quá trình điều tra của bạn sẽ là: bạn có thể trao cho chúng tôi thông tin tối đa có thể về chủ đề này của các mã nhận diện cơ sở được không? Chúng tôi biết rằng Ringgold đã làm được công việc tuyệt vời. Nhưng hệ thống đó là khép kín, nó đắt giá và không được chia sẻ. Nó sẽ mở chứ? Nó sẽ được chào cho thế giới và được ai đó khác cấp tài chính chứ? Là ngốc nghếch để làm lại Ringgold, và Ringgold là ở đây. Vậy bước tiếp theo sẽ là gì?”

Bất chấp sự phản ánh bi quan của dự án FREYA 2019 được trích dẫn bên dưới về khó khăn trong việc đưa ra một “chính sách rõ ràng và nhất quán” liên quan đến các OrgID nhiều mức, công việc hiện đang được tiến hành để tìm ra một phương pháp phù hợp cho mục đích này. Một dự án có tên “Con đường dẫn tới các ID mức Phòng ban” (The Path to Department Level IDs) được dẫn dắt bởi Đại học California ở Davis và Đại học Harvard với Hiệp hội Vật lý Mỹ, Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sĩ và công ty khởi nghiệp ID Fuse ở Hà Lan trong số các đối tác của nó đã được trình bày ở sự kiện PIDapalooza 2020 ở Lisbon¹⁶.

- Về khía cạnh mô hình hóa dữ liệu cho thông tin của cơ sở, chúng tôi thấy mức độ chi tiết của ROR ít hoặc nhiều phù hợp với các mối quan tâm của Identifier.org. Tuy nhiên, chỉ bằng việc mô hình hóa thông tin cơ sở mức đỉnh, nó hiện đang hơi hợt và có thể không phù hợp với các bên liên quan đòi hỏi mức độ chi tiết cao hơn để nhận diện các đơn vị trực thuộc của tổ chức như phòng ban, nhóm, v.v.
- Vì cách tiếp cận ROR hạn chế các mã nhận diện cho các thực thể nằm trong các mức cao hơn của kiến trúc tổ chức (ví dụ, xác định các viện, nhưng loại trừ các phòng ban trong các tổ chức) chúng tôi cũng đang hợp nhất một số mức độ chi tiết của sổ đăng ký của chúng tôi nếu chỉ áp dụng các ROR ID. Vấn đề đặt ra là liệu một chính sách rõ ràng và nhất quán có thể được áp dụng trong vấn đề này hay không khi xem xét các cấu trúc rất linh hoạt và phức tạp trong các tổ chức nghiên cứu.

Hai phản ánh về mức độ chi tiết của ROR ID trong dự án FREYA D4.4 “*Các ID tổ chức trong thực tế*”¹⁵

Trình bày dự án của Carolyn Grant từ Trung tâm Harvard/Smithsonian về Vật lý thiên văn học ngụ ý kịp thời bám theo phiên toàn thể không chính thức về các OrgID được dẫn dắt bởi Patricia Cruse, Laure Haak và Ed Pentz (các Giám đốc Điều hành của DataCite, ORCID và Crossref, một cách tương ứng) đã được tổ chức ở sự kiện khai mạc PIDapalooza ở Reykjavik vào tháng 11/2016¹⁷. Bài trình bày cũng diễn ra ngay trước khi đại dịch COVID-19 tới, điều ngụ ý một sự chậm lại không thể tránh khỏi tiến độ dự án, nhưng có một tham chiếu tới nó ở chân trang của báo cáo Chiến lược Mã nhận diện Thường trực của NWO được Maria Cruz và Clifford Tatum xuất bản ở Hà Lan vào tháng 4/2021, xem bên dưới. Điều nào có thể gợi ý rằng các nhà cấp vốn nghiên cứu nhất định đang duy trì sự phát triển này trong đầu rớt cuộc cho một triển khai các OrgID nhiều mức trong sự phối hợp với ROR.

Trong khi ROR được tập trung vào trường hợp sử dụng đặc thù của các tổ chức mức đỉnh, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm tới các mã nhận diện tổ chức cho các đơn vị trực thuộc trong hệ thống phân cấp của cơ sở (các khoa, phòng, viện). Sự cộng tác quốc tế (Con đường dẫn tới các PID mức Phòng ban) hiện đang làm việc để mở rộng lược đồ ROR để bao gồm các tổ chức mức phòng ban. Mặc dù một dự án bên ngoài giữa hai trường đại học của Mỹ, một nhà cấp vốn châu Âu (SNSF), và tổ chức ID Fuse có trụ sở ở Hà Lan, dự án đang phối hợp với ROR và lên kế hoạch phát triển một công cụ để tích hợp các mối quan hệ phân cấp trong lược đồ ROR hiện hành.

Chân trang ở trang 10 của Chiến lược Mã nhận diện Thường trực của NWO

Dự án Con đường dẫn tới các ID Mức Phòng ban đề xuất một cách tiếp cận dựa vào Dữ liệu Mở Liên kết (Linked Open Data) để mở rộng các ROR mức đỉnh bằng việc bổ sung thêm siêu dữ liệu cho bản ghi ROR ID đối với một cơ sở được đưa ra. Các yếu tố siêu dữ liệu bổ sung đó sẽ bao gồm các hạng mục đầu vào có liên quan tới ROR ID mức đỉnh như các đầu vào tương đương trong các ngôn ngữ khác hoặc - rất quan trọng - các tổ chức cha và con (xem ví dụ về UC Davis trong slide bên dưới từ trình bày dự án năm 2020). Vài tài liệu dự án về việc mở rộng ROR cũng sẵn sàng cho UC Davis và các tổ chức khác cộng tác trong dự án¹⁸.

Các cách tiếp cận được đề xuất để triển khai các OrgID phân tầng có 2 phần:

1. Tạo lập các tập hợp dữ liệu liệt kê các đơn vị khác nhau trong một tổ chức cụ thể, mối quan hệ giữa các đơn vị như vậy, và vài cơ chế cho từng đơn vị để mở rộng ROR ID mức đỉnh cho tổ chức đó. Điều này có thể là một quá trình tập trung hoặc phân tán:
 - i. Tập trung: được sinh ra và quản lý bởi một bên liên quan phù hợp như một cơ sở, một hội đoàn, một nhà cấp vốn nghiên cứu hoặc trực tiếp bởi ROR
 - ii. Phân tán: được sinh ra bởi một người đóng góp công và được lưu giữ trên GitHub, cho phép cả đóng góp tình nguyện và một số có nguồn gốc
2. Tạo lập Wikidata về các đơn vị của cơ sở mà sau đó có thể được sử dụng để mở rộng hoặc liên kết dữ liệu với ROR. Đây sẽ là một ví dụ khác của nỗ lực phân tán

Cả hai phương pháp sẽ yêu cầu ROR tạo ra trường siêu dữ liệu sẽ trở tới tập hợp dữ liệu mở rộng. Trong khi cách tiếp cận này có thể phát sinh các vấn đề về lòng tin - nhiều hơn về điều này ở bên dưới - nó cũng sẽ cho phép các bên liên quan được nêu ở trên phát triển với sự nhận diện các đơn vị trực thuộc tổ chức trong khi ROR làm việc về triển khai các phát triển siêu dữ liệu cần thiết để sự mở rộng này hoạt động hiệu quả. Một cách tiếp cận trường hợp điển hình thực hành tốt nhất sau đó có thể được phổ biến cho các quốc gia đi trước nơi một nhà cấp vốn nghiên cứu đã có khả năng tập hợp các cơ sở nghiên cứu ở quốc gia đó và chỉ ra cơ chế phù hợp nhất cho tập hợp dữ liệu này sẽ được giám tuyển và duy trì đúng cách.

GRID²
University of California, Davis
grid.27860.3b

Metadata:
ID: grid.27860.3b
Type: Education
Established: 1900-01-01

External Links:
Website: <http://ucdavis.edu/>
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Davis
ISIRI: <http://www.isiri.org/>
Digital: <http://www.digital.org/>
ORCID: <http://orcid.org/>

Relationships:
Parent Institutes: University of California System
Child Institutes: NeuroMab
Related Institutes: San Joaquin General Hospital, UC Davis Children's Hospital, UC Davis Health System, University of California Davis Medical Center, Veterinary Medical Teaching Hospital

“Và sau đó ROR... ROR là khá non trẻ, thực sự, trong lược đồ của mọi thứ và có các lựa chọn thay thế thương mại lâu đời hơn và chín muồi hơn. Ringgold có lẽ là đầu tiên trong số chúng. Nhưng có nhiều thứ khác có độ bao phủ lớn hơn, nhưng không có lợi ích của dạng tính mở do cộng đồng dẫn dắt, và cả tính tương hợp với các tiêu chuẩn PID mở khác. Vì thế tôi nghĩ ROR có thể hưởng lợi từ độ bao phủ lớn hơn. Và tôi nghĩ, một lần nữa, các nhà xuất bản có thể cung cấp điều đó bằng việc nói: “Chúng là các lĩnh vực còn chưa được ROR bao phủ. Làm thế nào chúng tôi có thể lấy được những thứ đó trong cơ sở dữ liệu?” Và chúng tôi đang thảo luận với nhóm ROR, khi cũng gián tiếp thông qua GRID2, nhóm GRID trước đó, về cách để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất cho họ trong việc nhận diện và mở rộng cơ sở dữ liệu đó.”

Dự án Con đường dẫn tới các ID Mức Phòng ban đã tham gia rồi với vài bên liên quan để kiểm thử cách tiếp cận của nó về các ROR ID nhiều mức, xem bên dưới, ví dụ, mối quan hệ cha - con cho một số viện nghiên cứu ở Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý (CNR). Các hạng mục đầu vào ROR mức đỉnh đã được tạo ra cho các hạng mục đầu vào con đó cho các viện nghiên cứu của CNR, nhưng tính năng liên kết một tổ chức mức cha tới các OrgID mức thứ nhì qua siêu dữ liệu bản ghi ROR ID đó còn chưa sẵn sàng. Phần ‘các đường hướng tương lai’ của dự án nêu rằng nó cần nhiều hơn các bên liên quan để tạo ra các mở rộng ROR và cung cấp phản hồi về quy trình đó.

id	name	hasparent	keywords	ROR
04zaypm56	National Research Council	FALSE		https://ror.org/04zaypm56
02kswma64	Istituto Nazionale Per La Fisica Della Materia	TRUE		https://ror.org/02kswma64
000qsm026	Rete Ventures S.C.R.L.	TRUE		https://ror.org/000qsm026
00w6r1881	Institute of Nanostructured Materials	TRUE		https://ror.org/00w6r1881
01kdj2848	Istituto di Fisiologia Clinica	TRUE		https://ror.org/01kdj2848
0240rwx68	Neuroscience Institute	TRUE		https://ror.org/0240rwx68
01wqae691	Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo	TRUE		https://ror.org/01wqae691
01zzqep61	Istituto di Tipizzazione Tissutale e Problemi della Dialisi	TRUE		https://ror.org/01zzqep61
054ye0e45	Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica Antonio Ruberti	TRUE		https://ror.org/054ye0e45
041xzk838	Istituto di Biofisica	TRUE		https://ror.org/041xzk838

Thảo luận gần đây về triển khai các mã nhận diện thường trực cho các công cụ và tiện ích nghiên cứu được tổ chức bên trong Đội đặc nhiệm của Hiệp hội EOSC về Chính sách và Triển khai PID đã gợi ý về khả năng cũng sử dụng các ROR ID cho mục đích này. Ở những nơi các công cụ và tiện ích nghiên cứu là một phần của cấu trúc phân tầng đối với một tổ chức cụ thể, chúng có thể được tiếp cận này bao phủ hướng tới các OrgID nhiều mức. Ở những nơi chúng là các tiện ích độc lập không có liên quan tới bất kỳ tổ chức nghiên cứu cụ thể nào, chúng có thể được gắn các ROR ID mức đỉnh, xem ví dụ bên dưới.

 <https://ror.org/05etxs293>

Diamond Light Source

WEBSITE

<http://www.diamond.ac.uk/Home.html>

OTHER IDENTIFIERS

GRID [grid.18785.33](https://www.grid.ac/identifiers/grid.18785.33)

ISNI [0000000417640696](https://www.isni.org/0000000417640696)

Wikidata [Q652731](https://www.wikidata.org/wiki/Q652731)

UNITED KINGDOM

FACILITY

3. Các vấn đề xung quanh các rủi ro và lòng tin về triển khai các OrgID

Vì sự phức tạp của quy trình triển khai các OrgID, một số vấn đề liên quan tới rủi ro và lòng tin do nỗ lực này phát sinh có thể là lớn nhất đối với bất kỳ PID ‘hướng quản trị viên’ nào đang nổi lên. Vài trong số các vấn đề đó được tóm tắt bên dưới.

3.1 Hạ tầng mở so với thương mại và tác động của nó lên tính bền vững

“Chúng tôi muốn có các mã nhận diện thường trực được các tổ chức quản lý hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận. Chúng nên làm việc tuân theo triết lý dựa vào các nguyên tắc của Khoa học Mở, minh bạch, tin cậy, bền vững. Và lý tưởng, như trường hợp với ORCID, ví dụ, chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức được các khoản phí thành viên cấp vốn, và họ có sự quản lý được các thành viên của nó bầu chọn. Họ cũng nên có kế hoạch hoặc tầm nhìn đảm bảo tính bền vững và dài lâu của tổ chức trong dài hạn. Và lý tưởng, cũng nên có vài kế hoạch chuyển đổi giải thích điều gì sẽ xảy ra khi hệ thống bất ngờ bị dừng. Tôi đoán cũng có một số biện pháp bảo vệ chống lại việc các công ty thương mại tiếp quản tổ chức đó. Chúng ta muốn đảm bảo rằng các khối xây dựng sống còn đó của hạ tầng học thuật của chúng ta không phụ thuộc vào những lợi ích thương mại, không chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế của thị trường thương mại. Tất nhiên, tôi đoán chúng ta cũng sẽ muốn tránh sự khóa trói với một nhà cung cấp thương mại nhất định.”

Trong khi ROR dường như từng bước được củng cố như một tiêu chuẩn lựa chọn cho triển khai các OrgID quốc tế rộng khắp, việc xem xét tài liệu của ROR, cũng như tài liệu sẵn sàng cho các sáng kiến như ORCID hoặc ngay cả Con đường dẫn tới các ID mức Phòng ban được nêu ở trên, chỉ ra rằng ROR có khả năng cùng tồn tại song song với các cách tiếp cận OrgID khác như Ringgold. Điều này làm dấy lên vấn đề tiềm tàng về tính bền vững cho sáng kiến phi lợi nhuận dựa vào một hạ tầng mở (ROR). Việc có các tổ chức thành viên Crossref và DataCite trong ban chỉ đạo của nó cung cấp sự đảm bảo nhất định cho tính bền vững trong trung và dài hạn về khía cạnh này, nhưng điều này cũng sẽ có thể ngụ ý sự phát triển chậm hơn trong triển khai một số PID bổ sung. Như

được nêu ở trên, ROR gần đây đã khởi xướng (tháng 2/2022) một lời kêu gọi gây quỹ cộng đồng⁹. Vì các mục đích của tính bền vững sẽ là tốt để thấy một số hội đoàn quốc gia vững chắc sẽ cam kết với ROR như một cách tiếp cận mặc định đối với các OrgID y hệt như chúng ta đã thấy sự nổi lên từng bước của số lượng ngày một gia tăng các hội đoàn ORCID ở các quốc gia châu Âu khác nhau.

Tất nhiên, phần lớn sự hỗ trợ này sẽ dựa vào các dịch vụ mà ROR có thể cung cấp và mức độ tích hợp của nó với các giải pháp đã được thiết lập tốt khác ngoài các nhà xuất bản. Công việc của nó xung quanh việc ghi công cho tổ chức vì các tập hợp dữ liệu hoặc xuất bản phẩm được lưu giữ trong các kho lưu trữ nghiên cứu là các bước tốt lành theo hướng này, nhưng quyền sở hữu mờ nhạt của hồ sơ tổ chức khiến nó nên tham gia với các tập đoàn đại học và hiệp hội của các nhà cấp vốn nghiên cứu. Việc ngừng chuỗi sự kiện PIDapalooza¹⁹ đặt ra thách thức nghiêm trọng từ quan điểm phổ biến, nhưng các sự kiện khác có khả năng lấp khoảng trống đó và cho phép trình bày các trường hợp điển hình thực tiễn tốt nhất trong triển khai ROR ID.

3.2 Sự tham gia của cộng đồng

Tiến trình hiện hành để đăng ký ROR ID phần lớn dựa vào các tổ chức nghiên cứu đề xuất một mã nhận diện thường trực mức đỉnh. Trong khi có sự hỗ trợ song song từ DataCite và Crossref cho các tổ chức thành viên của họ để cũng trở thành một phần của ROR, vài nỗ lực mạnh mẽ để tham gia các cộng đồng nghiên cứu lớn hơn dường như sẽ được yêu cầu. Mặt khác, rõ ràng có nguy cơ bị phân mảnh, ít nhất là trong ngắn hạn. Ở mức độ theo đó ROR có thể có khả năng tuân theo các bước của ORCID về các khía cạnh tham gia của cộng đồng, có thể được kỳ vọng đối với các sáng kiến song hành khác nhau để triển khai OrgID để từng bước hội tụ bất kể cơ quan đăng ký nào trong số này ban đầu được sử dụng.

“Vì thế, ví dụ, vấn đề với các ID tổ chức, các ROR và Ringgold: Sẽ không có thành viên Hội đồng [Tư vấn PID] nào hiểu được tại sao điều này hiện chưa được áp dụng. Và tôi cần nói chuyện với họ về việc vì sao điều đó là quan trọng. Và các bước tiếp sau là gì, điều đó sẽ sửa một vài vấn đề chúng ta có ở đó. Họ có thể làm gì để đảm bảo rằng các OrgID là một phần của sự pha trộn sẽ giúp họ giải quyết vài vấn đề đo đếm tác động của chúng hoặc giám sát hoặc đánh giá các vấn đề. Và, có thể tôi nên tự làm

điều đó nhiều hơn, biến các trường hợp sử dụng đó thành chiến lược nhiều hơn. Nhưng có thể là hữu ích cho tất cả các mã nhận diện đó, có trường hợp sử dụng cho các nhà nghiên cứu, có trường hợp sử dụng tốt đưa ra cho nhà cấp vốn, và nó đưa ra cho các thành viên ban lãnh đạo của các trường đại học, vì sao họ nên tham gia.”

Rủi ro này không nghi ngờ gì sẽ được giảm nhẹ qua việc báo cáo minh bạch về sự hấp thu ROR từng bước với các số liệu thống kê theo quốc gia và các trường hợp điển hình thực tiễn tốt nhất, nhưng nó cũng được liên kết tới vấn đề xung quanh lòng tin. Đặc biệt trong lĩnh vực triển khai OrgID nhiều mức, vài cách tiếp cận được khuyến nghị mặc định phải được đồng thuận và thúc đẩy. Dự án Con đường dẫn tới các ID Mức Phòng ban dường như là một cách thức được thừa nhận tốt để hướng tới vào thời điểm này, và nó có thể hưởng lợi đáng kể từ nỗ lực tham gia của cộng đồng rộng lớn hơn. Điều này có thể đưa ra cơ sở cho bài tập xây dựng lòng tin có thể thu hút số lượng ngày một gia tăng những người tham gia trong sáng kiến đó.

Trong lĩnh vực tham gia của cộng đồng cũng đáng nhắc lại ở đây một nhận xét được nêu ở trên về sự ngừng (có lẽ tạm thời) của loạt các sự kiện PIDapalooza. Khi lĩnh vực mã nhận diện thường trực trở thành dòng chủ lưu nhiều hơn bao giờ hết, được khuyến nghị có các sự kiện đặc biệt nơi sự tiến bộ trong triển khai của chúng có thể được thảo luận với cộng đồng đa diện những người sử dụng và những người triển khai. PIDapalooza theo truyền thống đã chào một diễn đàn chung để thảo luận tất cả mọi điều về PID, nhưng ở giai đoạn này có thể có ý nghĩa cho các sự kiện tương lai để tập trung vào một tập hợp cụ thể các PID sao cho các cuộc thảo luận có thể hiệu quả hơn. Các cơ hội được các sự kiện chào - vẫn áp đảo ở thời điểm viết tài liệu này - cũng có thể được khai thác để cho phép những người tham gia từ nhiều khu vực khác nhau để tham gia mà không cần đi lại với khoảng cách xa. Hiệp hội EOSC dường như là ứng viên đặc biệt tốt để tổ chức dạng các sự kiện đó trong tương lai nếu PIDapalooza không quay trở lại.

Lưu ý cuối cùng trong lĩnh vực tham gia của cộng đồng liên quan tới vai trò các Hệ thống Thông tin Nghiên cứu Hiện hành hay các CRIS có thể đóng trong triển khai rộng khắp các OrgID nhiều mức. Vì các hệ thống đó - đặc biệt khi được triển khai ở mức

quốc gia hoặc khu vực - chào rời một mức bao phủ toàn diện cho các tổ chức nghiên cứu vận hành trong (và thường vượt ra ngoài) một quốc gia nhất định, chúng có thể cung cấp cơ sở rất phù hợp cho một thể hệ các OrgID được tự động hóa, cả các OrgID mức đỉnh và mức thứ cấp. Việc bao gồm các hệ thống CRIS trong danh sách các tích hợp kỹ thuật để triển khai ROR vì thế có thể đại diện cho một chiến lược hiệu quả về sự tham gia của cộng đồng bên cạnh các chiến lược hiện đang diễn ra.

3.3 Triển khai trường hợp sử dụng: các dịch vụ có liên quan tới OrgID

Để hưởng lợi từ cách tiếp cận rộng lớn hơn đối với các dịch vụ có liên quan tới OrgID so với chỉ ghi công nghiên cứu, là rất quan trọng đối với các bên liên quan như các nhà cấp vốn nghiên cứu trở nên chủ động tích cực hơn trong triển khai OrgID. Chỉ thông qua sự tham gia của nhà cấp vốn sẽ trở nên rõ ràng làm thế nào các ROR ID có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh đa dạng khác nhau như các ngữ cảnh được nêu trong bảng ở bên trên. Nếu ROR đi theo bước chân hoặc ORCID về mặt phát triển dần từng bước một mảng dịch vụ ngày càng rộng lớn hơn, thì dự án ORCID Giảm Gánh nặng và Cải thiện Tính minh bạch – ORBIT (ORCID Reducing Burden and Improving Transparency)²⁰ này sẽ là một ví dụ điển hình để thử và nhân rộng.

Liên quan tới điều này, cũng đáng nêu lên rằng trong khi có ít hoặc không có các nghiên cứu về sự thâm nhập của ORCID vào khu vực các nhà nghiên cứu làm việc cho khu vực tư nhân, OrgID sẽ cần đặc biệt giải quyết cho các tổ chức thuộc khu vực tư nhân này do mức độ liên quan ngày càng gia tăng của họ trong bối cảnh cấp vốn nghiên cứu. Các nhà cấp vốn nghiên cứu có vị thế độc nhất vô nhị để làm cho điều này xảy ra vì nhiều trong số họ có rời các sổ đăng ký toàn diện của các tổ chức thực thi nghiên cứu họ cấp vốn cả trong khu vực công và tư. Tuy nhiên, các trường hợp điển hình thực tiễn tốt nhất về cách để thu hút các nhà cấp vốn vào triển khai các OrgID đang thiếu tại thời điểm này. Điều y hệt áp dụng cho việc nâng cao nhận thức về các OrgID giữa các tổ chức khu vực tư nhân và nghĩ ra các dịch vụ cụ thể có thể thuyết phục họ về giá trị của việc có các mã nhận diện thường trực như vậy.

Một thách thức đặc biệt cấp bách về lòng tin là nhu cầu đưa ra một số cách tiếp cận mặc định để đảm bảo việc giám tuyển và duy trì các OrgID nhiều mức, theo đó những thay đổi về tên hoặc cấu trúc tổ chức sẽ có một cơ chế mặc định và đáng tin cậy để được báo cáo và cập nhật một cách nhanh nhẹn hợp lý. Theo một vài cách thức, điều

này đánh dấu sự quay trở lại quản lý danh mục thẩm quyền như các thư viện thực hiện theo cách truyền thống, và điều này đến lượt nó sẽ gợi ý dựa vào ISNI cho mục đích duy trì hồ sơ. Tuy nhiên, không có viên đạn bạc nào xung quanh vấn đề này và về khía cạnh này, cộng đồng sẽ cần học hỏi bằng cách thực hiện, một lần nữa dựa vào các ví dụ thực tiễn tốt nhất cụ thể.

4. Quyền tác giả

Trường hợp điển hình này chủ yếu được viết bởi Pablo de Castro (Đại học Strathclyde và euroCRIS, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6300-1033>) trong nhóm các nhà tư vấn bao gồm Ulrich Herb (Đại học Saarland, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3500-3119>), Laura Rothfritz (Đại học Humboldt Berlin, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>) và Joachim Schöpfel (Đại học Lille và euroCRIS, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4000-807X>) dưới cái ô của tư vấn khoa học scidecode (ROR <https://ror.org/02c0bjd31>). Công việc đã được Nhóm Nhiệm vụ & Hoàn thành của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) giám sát với thành phần của nó được liệt kê tại <https://www.knowledge-exchange.info/event/pids-risk-and-trust>.

5. Tài liệu tham khảo

1. Gould M (2019) "Hear us ROR! Announcing our first prototype and next steps". DataCite blog, <https://doi.org/10.5438/cy kz-fh60>
2. Ringgold Blog (2013) "ORCID using Ringgold as Registration Agency", <https://www.ringgold.com/orcid-using-ringgold-as-registration-agency/>
3. Ferguson N, Moore R, Schmoller, S (2015) "Review of selected organisational IDs and development of use cases for the Jisc CASRAI-UK Organisational Identifiers Working Group". <https://repository.jisc.ac.uk/id/eprint/5853>
4. Amante MJ et al (2017) "PTCRIS_OrgID - Portuguese Organisation Identifiers Authoritative System". 13th International Conference on Current Research Information Systems (CRIS2016): "Communicating and Measuring Research Responsibly: Profiling, Metrics, Impact, Interoperability". Procedia Computer Science 106: 138-145. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.03.046>
5. Laranjeira C et al (2022) "Developing a national science & technology funding registry in Portugal". 15th International Conference on Current Research Information Systems (CRIS2022): "Linking Research Information Across Data Spaces", <http://hdl.handle.net/11366/1969>
6. Ringgold Identify Database, <https://www.ringgold.com/identify/>
7. Bilder G, Lin J, Neylon C (2015) "Principles for Open Scholarly Infrastructure-v1", <http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1314859>
8. Kundu S (2021) "GRID passes the torch to ROR". Digital Science blog, <https://www.digital-science.com/press-release/grid-passes-torch-to-ror/>
9. Gould M (2022) "ROR begins a new round of community fundraising". ROR blog, <https://ror.org/blog/2022-02-28-help-sustain-ror/>
10. Active ROR Integrations, <https://ror.org/integrations/>
11. About ROR, <https://ror.org/about/>
12. German Research Institutions (GERiT), <https://www.gerit.org/de/institutiondetail/10426>

13. Cruz M, Tatum C (2021) "NWO Persistent Identifier Strategy", <https://zenodo.org/record/4695367>
14. Moreira JM, Cunha A, Macedo N (2015) "An ORCID based synchronization framework for a national CRIS ecosystem". F1000Research 4:181, <https://doi.org/10.12688/f1000research.6499.1>
15. Ferguson C et al (2019) FREYA project delivery D4.4 "Organizational IDs in Practice", https://www.project-freya.eu/en/deliverables/freya_d4-4.pdf
16. Grant C (2020) "The Path to Department Level IDs". PIDapalooza 2020 (Lisbon), <https://zenodo.org/record/3635004>
17. Meadows A (2017) "PIDapalooza – the open festival for persistent identifiers". UKSG Insights 30 (3): 161–64. DOI: <http://doi.org/10.1629/uksg.393>
18. UCD Library (2020) "Documentation on extending ROR (<https://ror.community/>) for local organizations", <https://ucd-library.github.io/ror-extend-demo/>
19. Meadows A (2021) "PIDapalooza is taking a break", <https://pidforum.org/t/pidapalooza-is-taking-a-break/1858>
20. ORCID blog (2017) "ORCID Reducing Burden and Improving Transparency (ORBIT) project", <https://info.orcid.org/the-orbit-project/>

Knowledge Exchange

C/O Jisc

4 Portwall Lane,

Bristol, BS1 6NB

United Kingdom

T +44 203 697 5804

E office@knowledge-exchange.info